

RIDUZIONE DELLE POPOLAZIONI DEL PERICOLOSO INSETTO NEL VENETO

Controllo di *Metcalfa pruinosa* ad opera di *Neodryinus typhlocybae*

Neodryinus typhlocybae, parassitoide di *Metcalfa pruinosa*, è stato introdotto in Padova nel 1989; dopo un acclimatemento positivo, cui è seguita una lenta diffusione, ha improvvisamente occupato nel '97 l'intera città e nel '98 è stato sorprendentemente rinvenuto in tutto il Veneto centrale. Nel territorio la metcalfa attualmente presenta una distribuzione localizzata e poco frequente, come nel Paese d'origine di ambedue le specie

Vincenzo Girolami, Luca Mazzon

Metcalfa pruinosa (Say) è un rincote omottero della famiglia dei flatidi originario dell'America ove è diffusa dal Quebec al Brasile (Metcalf, 1957). La prima segnalazione in Europa è avvenuta in provincia di Treviso nel 1979 (Zangheri e Donadini, 1980); l'introduzione molto probabilmente è da imputare alle importazioni di legnami infestati di uova. Attualmente la specie ha colonizzato tutta la penisola italiana, la Sicilia e la Sardegna, la Francia meridionale e la Corsica, il Ticino e l'Istria.

L'insetto, che compie un'unica generazione annuale, sverna come uovo deposto nelle anfrattuosità delle cortecce suberose di specie arboree e arbustive, in modo particolare *Acer campestre* e *Ulmus minor*, nonché su vecchi tronchi di tiglio e castagno. Con alte densità di popolazione le ovideposizioni interessano le perule delle gemme e altre parti della pianta. Si riscontrano deposizioni anche nelle lenticelle di *Sambucus nigra* e nelle cicatrici triangolari lasciate dalle grosse rachidi fogliari di *Ailanthus altissima*. In media ogni femmina può deporre sino a 60 uova (Santini e Lucchi, 1994) con punte di quasi cento (Rossi, 1995). Al Nord la schiusura delle uova inizia in genere nella seconda metà di maggio e si protrae per oltre 50 giorni. Le neanidi appena uscite dall'uovo raggiungono la pagina inferiore delle foglie e i giovani germogli delle piante ospiti, anche lontano dai siti di svernamento (Girolami e Conte, 1999). *Metcalfa pruinosa* presenta cinque stadi post-embryonali, tutti mobili e gregari. Gli adulti compaiono a fine giugno e si possono osservare sulla vegetazione, in genere aggregati in colonie, anche su ramifi-

cazioni parzialmente lignificate, durante tutto il periodo vegetativo.

Il danno che l'insetto compie sulla vegetazione è da ricondurre a una sottrazione di linfa e soprattutto a un'abbondante produzione di melata che, assieme alle cere prodotte dagli stadi giovanili, va ad imbrattare piante ed eventuali manufatti sottostanti (foto 1). Il conseguente sviluppo di fumaggini sui liquidi zuccherini, ostacolando la fotosintesi, causa deperimento della vege-

Foto 1 - Così appariva la vegetazione del giardino della Facoltà di agraria al culmine della pullulazione di metcalfa. Il fenomeno non si ripete più da alcuni anni

tazione e filloptosi anticipate.

La specie, grazie all'elevata polifagia, è diffusa in aree urbane soprattutto in parchi e giardini e in ambito agrario sulla vegetazione spontanea di siepi e incolti, che spesso rappresentano un serbatoio di diffusione per le colture circostanti. In ambiente forestale *Metcalfa pruinosa* compare negli strati bassi della vegetazione arbustiva e arborea dei boschi di collina e delle boscaglie ripariali.

Controllo della metcalfa

La lotta chimica, possibile sulle colture agrarie, anche se difficile per la mobilità degli adulti e la protezione che la cera secreta offre contro alcuni fitofarmaci, è poco praticabile in ambito urbano per motivi di sicurezza. Gli insetticidi recano danno agli antagonisti e agli insetti pronubi, che ricercano la melata prodotta dall'insetto, in particolare in ambiente forestale.

Allo stato attuale il controllo biologico operato dai predatori autoctoni generici, come coccinellidi, miridi, antocoridi, formicidi e crisopidi, oltre che da uccelli passeriformi e lucertole, appare ancora insufficiente a impedire le pullulazioni del flatide. Nel suo areale di origine il fitofago è controllato da diversi entomofagi, e in modo particolare dall'imenottero driinide *Neodryinus typhlocybae* (Ashmead), parassitoide specifico di *Metcalfa pruinosa*; recentemente è stato segnalato *Thaumatomyia danieli* Olmi, altro driinide antagonista di *Metcalfa pruinosa* e di altri flatidi (Olmi, 1996).

Neodryinus typhlocybae (Ashmead)

Gli adulti di *Neodryinus typhlocybae* sono di colore nero e presentano un accentuato dimorfismo sessuale. Le femmine, sia glicifaghe che zoofaghe, sono più grandi e più longeve dei maschi, esclusivamente glicifagi, e presentano il primo paio di zampe provvisto di chele atte a catturare gli stadi giovanili della metcalfa per predarli o parassitizzarli. La parassitizzazione avviene mediante la deposizione di un uovo all'inserzione dell'abbozzo alare degli stadi giovanili di

2

3

4

Foto 2 - Femmina di *Neodryinus typhlocybae* nell'atto di parassitizzare uno stadio giovanile di *Metcalfa pruinosa*
Foto 3 - Stadio giovanile di *Metcalfa pruinosa* parassitizzato. È evidente il caratteristico «bubbone», formato dalla larva del neodrina, che sporge lateralmente alla vittima

Foto 4 - Larva di neodrina al termine dello sviluppo sui resti della vittima completamente svuotata

Metcalfa pruinosa (foto 2) quando questi hanno raggiunto almeno il terzo stadio di sviluppo. Dall'uovo sguscia una larva che si sviluppa nutrendosi dell'ospite dall'esterno. Le ninfe parassitizzate sono individuabili, anche a occhio nudo, grazie a un caratteristico «bubbone», costituito dalla larva del neodrina, che sporge lateralmente alla vittima (foto 3). Quando la larva ha svuotato completamente l'ospite (foto 4), costruisce sotto i suoi resti un bozzolo, che aderisce alla foglia (di regola sulla pagina inferiore) (foto 5), ove sverna. Parte delle larve che si sono sviluppate in giugno può dare origine a una seconda generazione (parziale) in luglio-agosto.

Neodryinus typhlocybae è stato introdotto in Italia a partire dal 1987, nell'ambito di programmi di ricerca degli Istituti di entomologia delle Università di Padova e Udine, con materiale proveniente dagli Stati Uniti (Massachusetts, Ohio, Connecticut). La liberazione è avvenuta a Padova e in altre località del Veneto e del Friuli utilizzando bozzoli contenenti pupe prossime allo sfarfallamento o inizialmente mediante immissione diretta di adulti. La specie negli anni successivi, riproducendosi con successo, ha dimostrato di essere in grado di acclimatarsi con una certa facilità. È stato sempre riportato che *Neodryinus typhlocybae* si afferma con facilità nelle nuove aree di immissione, ma tende a spostarsi di pochi metri all'anno anche in presenza di vegetazione contigua (Girolami *et al.*, 1996; Malauza, 1999; Girolami e Conte, 1999; Villani e Zandigiaco, 1999). A quasi die-

ci anni dalla prima introduzione a Padova la specie si è improvvisamente diffusa, occupando superfici di alcune migliaia di chilometri quadrati. Questo fenomeno rivela una insospettata capacità di espansione della specie e il raggiungimento di un controllo biologico su vaste aree che si reputa opportuno segnalare.

Cronistoria dell'introduzione in Italia di *Neodryinus typhlocybae*

Come già segnalato, le prime raccolte di *Neodryinus typhlocybae* negli Stati Uniti risalgono al 1987 (Girolami e Camporese, 1994). Negli anni precedenti l'interesse era rivolto al controllo biologico di *Corythucha ciliata* Say (cimicetta del platano), che costituiva allora un problema più grave rispetto alla metcalfa che cominciava a provocare danni, nella prima metà degli anni '80, nella sola provincia di Treviso (Duso, 1984).

La ricerca degli antagonisti della metcalfa si è rivolta soprattutto ai parassiti oofagi, in analogia con quanto era stato fatto per il membracide *Stictoccephala bisonia* Kopp & Yonke, specie per molti aspetti affine, riportata sotto controllo biologico con l'introduzione del parassita oofago *Polynema striaticorne* Girault a opera del professor Vidano dell'Istituto di entomologia di Torino (Vidano, 1966).

Non essendo stata riscontrata la presenza di parassiti oofagi abituali, la ricerca è stata estesa a *Neodryinus typhlocybae* già conosciuto come parassitoide di *Metcalfa pruinosa* (Dean e Bailey, 1961), nonostante non fossero noti in letteratura successi di lotta

biologica attraverso l'impiego di drittidi (Olmi, com. pers.); si erano infatti osservati con una certa frequenza, per anni consecutivi, bozzoli del parassitoide in corrispondenza delle colonie di metcalfa. I primi esemplari sono stati raccolti e introdotti in Italia nell'agosto del 1987; a causa delle scarse conoscenze sull'insetto gli adulti sono sfarfallati anticipatamente.

Nel giugno del 1988, in occasione del congresso internazionale di Entomologia di Vancouver (Canada), non essendosi riscontrati ancora una volta parassiti oofagi di metcalfa, si è programmato in agosto un viaggio nel Nord-est degli Stati Uniti mirato al reperimento di un congruo numero di bozzoli di neodrina, che sembrava essere l'unico candidato interessante per la lotta biologica. In una settimana di raccolta, dalla Pennsylvania all'Ohio e al Massachusetts, furono trovati solo una trentina di esemplari. Nel tragitto di ritorno verso l'aeroporto venne fortuitamente individuata, in un parcheggio a Fairfield (Connecticut), un'area con popolazioni di metcalfa molto elevate, frammiste ad altri flitidi (foto 6), all'interno della quale fu raccolta, in poche ore, un'altra trentina di bozzoli di *Neodryinus typhlocybae*, alcuni dei quali iperparassitizzati. Il materiale raccolto fu poi utilizzato per la classificazione, eseguita dal professor Olmi. L'iperparassita risultò essere l'imenottero encirtide *Cheiloneurus swezeyi* Ashmead, la cui introduzione è sempre stata opportunamente evitata.

Nel 1989 sono stati raccolti, sempre a Fairfield nel Connecticut, circa un

Foto 5 - Quando la percentuale di parassitizzazione è elevata, su una stessa foglia si possono osservare numerosi bozzoli di neodrino

Foto 6 - Nel Paese d'origine gli adulti di *Metcalfa pruinoso* (in basso a destra) si possono rinvenire sulla vegetazione assieme ad altri flatidi

migliaio di individui dai quali nell'anno successivo si è ottenuto un congruo numero di femmine. Dati gli esiti negativi dei primi allevamenti in laboratorio sono state liberate, nel giardino della Facoltà di Agraria, solamente le ultime dodici femmine rimaste, assieme ad alcuni maschi. Da queste liberazioni si sono ottenuti una sessantina di bozzoli, risultati essere esclusivamente di sesso maschile. Nell'anno successivo (1991) si è liberata un'altra decina di femmine (raccolte nel 1990 negli Stati Uniti), ottenendo un centinaio di bozzoli, questa volta anche di sesso femminile. Poiché l'area di rinvenimento era relativamente ampia è probabile che una prima popolazione si sia affermata sin dal 1989 indipendentemente dal fatto che fossero stati osservati solo maschi. Una ulteriore raccolta negli Stati Uniti è avvenuta nel 1991 con liberazione nel 1992 di 107 femmine in un giardino a sud di Padova. Gli ultimi esemplari raccolti a Fairfield nel 1992 sono stati liberati in Friuli.

In sintesi la prima colonizzazione in Italia è avvenuta nel 1989, ma solo nell'anno successivo si sono raccolte anche femmine e pertanto si può ritenere che l'introduzione in Padova abbia avuto successo a partire dal 1990 e che nello stesso anno sia iniziata la diffusione del neodrino alla quale si è aggiunta poi, sempre a Padova, la liberazione del 1992.

Da queste introduzioni derivano tutte le popolazioni che si sono spontaneamente diffuse attorno a Padova e anche quelle utilizzate successivamente per le liberazioni in altre località ad

opera dell'Istituto di entomologia di Padova e di Udine e dal Biolab (oggi Bioplanet) di Cesena.

Tecniche di rilievo della diffusione del neodrino

Salvo sopralluoghi mirati in corrispondenza di parchi, giardini e in zone collinari, si è proceduto spostandosi nel territorio lungo le principali direttrici e deviando verso la campagna ogni cinque chilometri circa, cercando di individuare formazioni vegetali con piante ospiti preferite dalla metcalfa (*Acer campestre*, *Ulmus minor*, *Cornus sanguinea*, *Ailanthus altissima*). Di regola sono stati osservati rami ad altezza d'uomo o più bassi. La presenza del neodrino è stata valutata indicativamente secondo i seguenti criteri:

- abbondante, quando nella gran parte delle foglie occupate da metcalfa si è riscontrato almeno un bozzolo di neodrino;

- frequente, quando si è individuato almeno un bozzolo nella generalità dei rami occupati da metcalfa;

- localizzata, quando si è riscontrato almeno un bozzolo solo dopo ripetute osservazioni sulla vegetazione occupata dalla metcalfa.

La valutazione della percentuale di parassitizzazione, cui si accenna nel testo, è stata calcolata secondo il rapporto tra esuvie di quinta età, che rappresentano le metcalfe divenute adulte sfuggite alla parassitizzazione, e i bozzoli di neodrino (Visentini, 1998). Non sono state considerate le foglie in cui le esuvie o i resti delle ninfe parassitizzate, sovrastanti i bozzoli, erano

state palesemente asportate dal vento o da altri fattori. Una metodologia simile è stata adottata anche in Francia (Malaua, 1999).

Diffusione nella città di Padova

Il neodrino si è spostato all'esterno del parco della Facoltà di agraria (via Gradenigo), dove sono avvenute le prime liberazioni, solo dopo tre anni (1993) e dopo cinque (1995) ha attraversato l'antistante canale Piovego, diffondendosi quindi in 3-4 anni per alcune centinaia di metri appena. Successivamente, nel 1996 è stato rinvenuto anche a un chilometro di distanza e nel 1997, con improvvisa progressione, le popolazioni di neodrino si sono congiunte a quelle derivate dalle liberazioni a nord della città e la specie è stata riscontrata in tutte le aree verdi di Padova in cui erano presenti colonie di metcalfa (figura 1).

Diffusione nel Veneto

La lenta diffusione nelle località di immissione (Girolami *et al.*, 1996; Villani e Zandigiacomo, 1999) aveva fatto pensare che *Neodryinus typhlocybae* si spostasse un centinaio di metri all'anno e in un primo momento si è ritenuta eccezionale l'avanzata di qualche chilometro registratasi nel 1997 a Padova.

Il rinvenimento di un bozzolo sui Colli Euganei (Montegrotto Terme) nel luglio del 1998 ha fatto dapprima pensare a una introduzione puntiforme accidentale; invece, in seguito a una sistematica verifica sul territorio, il neodrino è risultato presente, in quantità tendenzialmente proporzio-

nali alle densità delle colonie di metcalfa, in tutta l'area euganea.

L'ulteriore estensione dell'area rilevata ha messo in luce la presenza del driinide, con diverse densità, da Vicenza a Treviso, da Bassano del Grappa all'Adige in direzione Rovigo (figura 2).

- Tale presenza è risultata:
- abbondante in tutta la città di Padova e nel versante orientale dei Colli Euganei;
 - frequente su un'area più vasta comprendente la parte orientale dei Colli Berici, una fascia di alcuni chilometri attorno alla città di Padova e in corrispondenza di alcune formazioni di *Acer campestre* sulle propaggini orientali dei Monti Lessini vicentini;
 - localizzata nelle aree più periferiche.

La rapida diffusione di *Neodryinus typhlocybae* nel 1998 è stata documentata soprattutto nel tratto Padova-Legnaro. Tutti i rilievi effettuati nel 1997 oltre le mura della città in direzione sud-est erano risultati negativi, pur essendosi effettuati numerosi sopralluoghi. Nella stessa area, nel 1998, il neodrino è risultato frequente e presente anche a Legnaro, manifestando un'avanzata di circa dieci chilometri; sfortunatamente le osservazioni sono state effettuate proprio lungo la direzione in cui la specie è avanzata di meno (figura 2).

La presenza del neodrino su vasti territori, soprattutto nei Colli Euganei, nel 1998 difficilmente corrisponde a una espansione avvenuta solo nel precedente anno; tuttavia nell'area erano state effettuate ripetute raccolte di giovani di metcalfa, per gli allevamenti in Padova, senza mai riscontrare la presenza di neodrino.

Pertanto, anche se non è da escludere che qualche colonia fosse già presente, è da ritenere che l'esplosione della popolazione sia avvenuta effettivamente solo nel 1998. Tra l'altro solo nel 1998 sono arrivate segnalazioni spontanee di allievi dell'Istituto di entomologia da svariate località del Veneto.

L'espansione della popolazione può essere stata favorita dalla continuità della vegetazione ripariale dei fiumi Brenta e Bacchiglione e dalla presenza diffusa di aree verdi come siepi e giardini. I dintorni di Treviso possono aver risentito di introduzioni avvenute nel 1994 a Roncade (Conte, 1994) e in

Figura 1 - Introduzione ed espansione in Padova di *Neodryinus typhlocybae*

città. In ogni caso in direzione di Legnaro la specie si è spostata di circa dieci chilometri in un anno e probabilmente nelle altre direzioni anche di una ventina di chilometri.

Numerose introduzioni sono state eseguite anche in Friuli a partire dal 1993 (Girolami e Camporese, 1994; Rossi, 1995; Villani e Zandigiacomo, 1999) in aree in cui la metcalfa è ancora un problema. A distanza di 4-5 anni nessuna popolazione si sta espandendo in modo simile a quanto riscontrato nel Veneto.

Probabili cause della diffusione

La sorprendente velocità con cui il neodrino si è spostato negli ultimi anni non è di facile interpretazione, anche se probabilmente è da imputare alla rarefazione delle vittime. Sembra infatti che in presenza di elevate densità di metcalfa il neodrino tenda a riprodursi in loco, ma se le vittime scarseggiano, anche a causa di altri predatori o fattori avversi, le femmine si espandono nel territorio, in cerca delle ultime colonie del flatide, percorrendo forse centinaia di metri al giorno. Da osservazioni fatte in Friuli si è notato che l'espansione del neodrino, per quanto limitata, è più alta in presenza di basse popolazioni di metcalfa (Stefanelli e Villani, 1998).

La longevità delle femmine, che si aggira in media sulle tre settimane, e le due generazioni annuali possono completare il quadro e spiegare la rapida espansione.

La scarsa diffusione negli anni successivi alla introduzione è forse anche imputabile alla sistematica raccolta autunnale delle foglie, su cui il neodrino sverna, nei parchi urbani e lungo le alberature stradali. Non estranei probabilmente sono anche i numerosi interventi insetticidi effettuati sulla vegetazione ripariale per il controllo delle zanzare. Un altro fattore negativo può essere legato al vento, che può trasportare le foglie anche a grande distanza; in tal caso gli individui che sfarfallano in territori nuovi hanno una scarsa probabilità di incontrare il sesso opposto. Le femmine vergini danno origine a soli maschi e il piccolo nucleo può estinguersi. Quando le foglie giungono in territori già occupati, anche se da popolazioni rarefatte, il vento contribuirebbe alla diffusione della specie anziché ostacolarla.

Effettiva attività di controllo di *Neodryinus typhlocybae* su vaste aree

Le pullulazioni di metcalfa hanno interessato la città di Padova nella seconda metà degli anni 80, con una riduzione all'inizio degli anni 90. Nell'area euganea il flatide ha raggiunto l'apice nei primi anni 90, con una regressione a partire dalla metà del decennio. In generale in tutte le zone interessate da pullulazioni dopo un rapido incremento si assiste a una diminuzione a 2-3 anni dal culmine, pur rimanendo la metcalfa relativamente abbondante. A partire dal 1996 il flatide in Padova è divenuto sempre più raro al punto che, per consentire l'allevamento del neodrino, si sono dovuti importare stadi giovanili dai Colli Euganei. Negli ultimi due anni la specie è diminuita anche nella pianura circostante Padova.

Il fatto che le popolazioni di *Neodryinus typhlocybae* si siano espanso in corrispondenza di una rarefazione della *Metcalfa pruinosa* non comporta necessariamente che questa sia avvenuta a opera del neodrino stesso. Nell'ambito della città di Padova la parassitizzazione è variata dal 100% su alcuni rami, con punte dell'80% su sin-

Figura 2 - Diffusione in Veneto di *Neodryinus typhlocybae* a circa 10 anni della prima introduzione in Padova

gole piante, ma con una media inferiore al 50% (Visentini, 1998). Nell'area euganea le popolazioni di metcalfa sono ancora elevate e la parassitizzazione, da rilievi effettuati a fine estate (1998), è di poco inferiore al 20%. Percentuali simili si sono riscontrate anche in Francia (Malaua, 1999).

Un rapporto di un neodrino ogni cinque metcalfe potrebbe comportare, nell'anno successivo, una drastica riduzione del flatile.

Prove di laboratorio hanno evidenziato infatti che una femmina di neodrino è in grado di eliminare 30-40 vittime con la sola attività predatoria, a cui vanno ad aggiungersi un'altra trentina di metcalfe parassitizzate dato che la fecondità media delle femmine si aggira sui trenta figli per madre (Conte, 1994; Girolami *et al.*, 1996; Visentini, 1998).

Da valutazioni sperimentali risulta che in un ettaro di bosaglia infestata possono essere presenti sino a cinquanta milioni di metcalfe (Conte, 1994). La liberazione di qualche centinaio di femmine non può avere un impatto immediato sulla popolazione, che diventerà rilevante solo quando il neodrino avrà raggiunto livelli prossimi a quelli della vittima.

Calcolando una fecondità media di 30 uova/femmina e un 50% di popola-

zione bivoltina, da una coppia di neodrini, a fine stagione, si otterrebbero un centinaio di femmine. Liberando cento femmine per ettaro, con le succitate popolazioni di metcalfa, nella migliore delle ipotesi e in via puramente teorica, sarebbero necessari almeno tre anni per ottenerne un abbattimento.

Il fatto che si siano affermate popolazioni elevate di neodrino su migliaia di chilometri quadrati, in 8-10 anni dalle prime liberazioni puntiformi, suggerisce che il driinide è realmente aumentato in modo esponenziale nell'area esaminata incidendo inevitabilmente sulla dinamica di popolazione della vittima.

Considerazioni finali

Le regressioni delle pullulazioni di metcalfa, che si registrano nel volgere di 2-3 anni dal culmine, non possono essere imputate al neodrino, dato che interessano tutti i fronti di avanzamento del fitofago e ragionevolmente sono attribuibili all'azione di predatori generici, come insetti e uccelli. La successiva rarefazione, che ha interessato tutte le aree verdi di Padova e dintorni, presenta un carattere di eccezionalità per estensione e uniformità ed è probabilmente frutto dell'azione con-

giunta del neodrino e degli altri fattori di controllo.

La distribuzione localizzata e mai molto abbondante della metcalfa in Padova corrisponde a quanto si osserva nel Paese di origine, per cui è probabile che si sia raggiunto un soddisfacente e duraturo equilibrio biologico. In ogni caso la scarsa presenza del flatile, supposto che in futuro non manifesti altre pullulazioni, fa ritenere che l'insetto sia ormai poco dannoso e, soprattutto, non richiede l'introduzione di altre specie antagoniste.

Allo stato attuale delle conoscenze non è ancora dimostrato che il neodrino sia il principale fattore di contenimento della metcalfa, anche se la parassitizzazione riscontrata nelle zone verdi della città, aggiunta alla predazione, può far ritenere determinante l'azione del parassitoide.

In ogni caso la prudenza manifestata in passato sull'effettiva capacità di *Neodryinus typhlocybae* di contenere la metcalfa (Girolami *et al.*, 1996) può oggi essere ritenuta eccessiva alla luce dei nuovi reperti, almeno nelle aree considerate.

È interessante notare che il neodrino è frequente ed efficiente in ambienti molto diversi sotto l'aspetto microclimatico, dato che la sua attività si manifesta, oltre che in ambito urbano, dalla pianura umida e coltivata alle stazioni più xeriche dei Colli Euganei. Non si può comunque escludere che in particolari biotopi la presenza del neodrino sia insufficiente a controllare la metcalfa.

Data l'affidabilità dimostrata dal neodrino su vaste aree è opportuno procedere a ulteriori introduzioni nel territorio allo scopo di accelerare l'insediamento e rinforzare il fronte di avanzamento delle popolazioni presenti, non dimenticando che, quand'anche si espandesse di dieci chilometri all'anno, impiegherebbe circa un secolo per coprire l'intera Penisola.

Vincenzo Girolami
Luca Mazzon

Istituto di entomologia agraria
Università di Padova

Si ringraziano per le segnalazioni della presenza del neodrino nel Veneto i numerosi collaboratori dell'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Padova e in particolare S. Beria, M. Boscaro, L. Conte, A. Di Bernardo, N. Di Bucchianico, P. Fontana, T. Giacomel, S. Galletti, A. Visentini. Si ringrazia inoltre, per il contributo finanziario, il Biolab di Cesena e l'Associazione Esapoda. La ricerca è stata finanziata con fondi Murst (ex 60%).

La bibliografia verrà pubblicata negli estratti.

BIBLIOGRAFIA

- Conte L. (1994) - *Attività di controllo biologico della Metcalfa pruinosa (Say) in Neodryinus typhlocybae (Ashmead)*. Tesi di laurea, Istituto di entomologia agraria dell'Università di Padova, anno accademico 1993-94.
- Dean H. A., Bailey J. C. (1961) - *A Flatid Planthopper*, Metcalfa pruinosa. J. of Econ. Entomol., 54 (6): 1.104-1.106.
- Duso C. (1984) - *Infestazione di Metcalfa pruinosa nel Veneto*. Informatore fitopatologico, 5: 11-14.
- Girolami V., Camporese P. (1994) - *Prima moltiplicazione in Europa di Neodryinus typhlocybae su Metcalfa pruinosa*. Atti XVII Congresso nazionale italiano di entomologia, Udine, giugno: 655-658.
- Girolami V., Conte L. (1999) - *Possibilità di controllo chimico e biologico di Metcalfa pruinosa*. Informatore fitopatologico, 5: 20-25.
- Girolami V., Conte L., Camporese P., Benuzzi M., Rota Martir G., Dradi D. (1996) - *Possibilità di controllo biologico della Metcalfa pruinosa*. L'Informatore Agrario, 25: 61-65.
- Malausa J. C. (1999) - *Un espoir face aux pullulations de Metcalfa pruinosa*. Phytoma 512: 37-40.
- Metcalf Z. P. (1957) - *General Catalogue of the Homoptera*. Fasc. IV Fulgoroidea, Part. 13 Flatidae and Hypochthonellidae Nord Carolina State College. Raleigh.
- Olmi M. (1996) - *Taxonomic remarks on american Dryinidae, with descriptions of new species (Hymenoptera, Chrysidoidea)*. Redia, 79 (1): 57-81.
- Rossi L. (1995) - *Dinamica di popolazione e controllo biologico di Metcalfa pruinosa (Say) in Friuli*. Tesi di laurea, Istituto di difesa delle piante dell'Università di Udine, anno accademico 1994-95.
- Santini L., Lucchi A. (1994) - *Su alcuni aspetti morfologici e biologici della riproduzione di Metcalfa pruinosa (Say) (Homoptera, Flatidae)*. Frustula Entomol. n.s. XVII (XXX): 185-197.
- Stefanelli G., Villani A. (1998) - *Immissioni di Neodryinus typhlocybae in varie località del Friuli-Venezia Giulia*. In: Lotta Guidata ed Integrata in Viticoltura nel Codroipese. Anno 1997. Csa-Ersa, 29-33.
- Vidano C. (1966) - *Introduzione in Italia di Polynema striaticorne Girault parassita oofago di Ceresa bubalus Fabricius*. Boll. Soc. ent. ital., 96: 55-58.
- Villani A., Zandigiacomo P. (1999) - *Immissioni in Friuli-Venezia Giulia dell'entomofago Neodryinus typhlocybae (Ashmead) antagonista di Metcalfa pruinosa (Say)*. Informatore fitopatologico. In corso di stampa.
- Visentini A. (1998) - *Valutazione della parassitizzazione in natura e determinazione del sesso in Neodryinus typhlocybae (Ashmead)*. Tesi di laurea, Istituto di entomologia agraria, Università di Padova, anno accademico 1997-98.
- Zangheri S., Donadini P. (1980) - *Comparsa nel Veneto di un omottero neartico: Metcalfa pruinosa (Say) (Homoptera, Flatidae)*. Redia, 63: 301-305.

RIASSUNTO

Metcalfa pruinosa (Say) è un insetto divenuto dannoso in Italia a partire dagli anni 80. Nel 1989 è stato raccolto negli Stati Uniti e introdotto in Italia l'imenottero drittide *Neodryinus typhlocybae* (Ashmead), parassitoide specifico nonché predatore di *Metcalfa pruinosa*, che si è acclimatato in numerose località italiane senza diffondersi. In Padova, sito di prima immissione, la specie ha improvvisamente occupato, con una rapida progressione, l'intera città nel 1997 e nel 1998 è risultata presente in tutto il Veneto centrale in un'area di alcune migliaia di chilometri quadrati attorno alla città. In Padova la metcalfa risulta rarefatta e localizzata in modo simile a quanto si riscontra nel Paese di origine. Il neodrino è frequente anche nelle aree boschive dei Colli Euganei. È probabile che l'imenottero rimanga localizzato in presenza di numerose vittime, ma che una volta rarefatte si sposti attivamente alla ricerca di nuove colonie di metcalfa.

SUMMARY

Metcalfa pruinosa (Say) (*Homoptera, Flatidae*) was accidentally introduced in Italy since the eighties. In 1989 *Neodryinus typhlocybae* (Ashmead) (*Hymenoptera, Dryinidae*) was collected in the United States and introduced in Italy. *Neodryinus typhlocybae* specific parasitoid and predator of *Metcalfa pruinosa* got acclimatized in several Italian areas without spreading around from the release points. In Padua, site of the first immission, this species has suddenly occupied in 1997 the entire town; in 1998 it turned out to be present in the whole central area of the Veneto Region, covering some thousands square kilometres around the town. In Padua *Metcalfa pruinosa* results rarefied and localized in a way which is similar to that of its native land. It seems that *Neodryinus typhlocybae* is not going to move since many victims are present, but once the preys become rarefied, it will probably disperse looking for new colonies of *Metcalfa pruinosa*.